

Роль системы развития работников в управлении персоналом

Абдувелиева М.О., Богатырева М.Р.

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий», Уфа, Россия

Аннотация: Данная статья исследует важность развития персонала в организации и его влияние на повышение производительности и эффективности работы. Статья поднимает тему роли системы развития в управлении персоналом, а в частности – в повышении мотивации сотрудников и удержании талантливых кадров. Отмечается, что инвестиции в развитие персонала являются важным фактором успеха компании в современной конкурентной среде.

Ключевые слова: развитие персонала, обучение персонала, управление талантами, удержание работников.

Управление персоналом является важным аспектом успешной работы любой организации. Ключевым фактором, определяющим успех компании, является квалифицированный и мотивированный персонал. Для достижения этих целей, организации все чаще прибегают к системам развития персонала. В данной статье будет рассмотрена роль системы развития в управлении персоналом, ее цели и преимущества, а также приведены примеры лучших практик.

Согласно учебному пособию С.И. Черноморченко «Управление профессиональным развитием персонала организации», «под системой развития персонала следует понимать целенаправленный комплекс информационных, образовательных, привязанных к конкретным рабочим местам элементов, которые способствуют повышению квалификации работников организации в соответствии с целями и задачами ее развития, с учетом потенциала сотрудников» [2, с. 8].

Часто под развитием персонала понимается его обучение. «Обобщенной формой развития персонала выступает обучение сотрудников организации, которое разрабатывается в рамках единой концепции обучения организации и применяется в направлении различных кадровых технологий» [3, с. 22].

Система развития персонала предназначена для обеспечения непрерывного роста и развития сотрудников организации. Внедрение системы развития преследует несколько целей, основные из которых представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Цели системы развития персонала*

*Выполнено по [1, с. 8]

Таким образом, цели можно обосновать следующим образом:

1) расширение навыков и компетенций: путем обучения, тренингов, менторства и других методов развития, сотрудники становятся квалифицированными и способными выполнять свои обязанности. На основании данных опроса, проведенного компанией HeadHunter в 2020 году, можно сделать вывод, что в более половины компаний есть система обучения сотрудников. А также более половины опрошенных предпочитают традиционные курсы повышения квалификации [4];

2) поддержка карьерного роста: система развития персонала способствует росту и развитию сотрудников внутри организации. Предоставление возможностей для повышения, передача знаний и опыта от опытных сотрудников молодым поколениям, а также создание планов развития помогают сотрудникам успешно двигаться по карьерной лестнице;

3) удержание работников: система развития персонала играет важную роль в удержании высококвалифицированных сотрудников. Предоставление возможностей для развития и роста помогает создать благоприятную и мотивирующую рабочую среду, что способствует удержанию наиболее ценных сотрудников.

Помимо перечисленного, развитие персонала прямо влияет на производительность труда сотрудников. Приобретение новых навыков и компетенций, а также улучшение существующих помогает сотрудникам эффективнее выполнять свои задачи и достигать поставленных целей.

Система развития персонала также способствует снижению текучести кадров. Когда сотрудникам предоставляются возможности для развития и карьерного роста внутри организации, они чувствуют себя более удовлетворенными и мотивированными, что повышает их лояльность и уменьшает желание уходить из компании.

Одним из направлений системы развития персонала является управление талантами. Управление талантами – это процесс управления, сохранения в организации и развития людей, которых компания считает важными и ценными для достижения стратегических целей [5]. Организации, имеющие развитую систему развития персонала, становятся более привлекательными для потенциальных сотрудников. Кандидаты, ищущие возможности для роста и развития своих навыков, предпочтут работать в компаниях, которые активно инвестируют в развитие персонала.

Использование системы развития персонала способствует улучшению имиджа компании как заботливого и ответственного работодателя. Это может привлечь больше внимания со стороны клиентов, инвесторов и общественности, а также создать позитивное впечатление организации в целом.

В заключение можно сказать, что развитие персонала действительно играет немаловажную роль в любой организации. Со временем все модернизируется, и для того, чтобы идти в ногу со временем, в первую очередь компания должна создать все условия для качественного улучшения своего персонала.

Список литературы

1. Алёхина, Л.Л. Технологии развития персонала в организации / Л.Л. Алёхина, И.А. Данилин // Научные записки ОрелГИЭТ. – 2019. – № 1. – С. 21-27. – ISSN 2079-8768. –

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/311225> (дата обращения: 29.05.2023).

2. Корпоративное обучение: результаты опроса соискателей [электронный ресурс] / Служба исследований hh.ru, ноябрь 2020 г. – Режим доступа: https://hhcdn.ru/file/16952754.pdf?from=article_28188 (дата обращения: 29.05.2023 г.).

3. Педагогические основы управления развитием персонала: учебное пособие [электронный ресурс] / Г. Б. Хасанова; Минобрнауки России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2018. – 240 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=500944 (дата обращения: 29.05.2023 г.).

4. Управление профессиональным развитием персонала организации [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. И. Черноморченко; Министерство образования и науки Российской Федерации, Тюменский государственный университет, Институт дистанционного образования, Финансово-экономический институт. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2016. – 192 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=571957 (дата обращения: 29.05.2023 г.).

5. Что такое Talent Management и как его внедрить [электронный ресурс] / Энциклопедия рекрутинга от А до Я. – Режим доступа: <https://huntflow.ru/blog/what-is-talent-management/> (дата обращения: 29.05.2023 г.).